

JISMONIY MADANIYAT NAZARIYASI VA METODIKASINING ASOSIY TUSHUNCHALARI

Hojiyeva Yulduz Rustamovna

Buxoro viloyati Vobkent tumani

10-umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat fani
o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada jismoniy madaniyatni asosiy tushunchalari, ularning
fundagi ahamiyati va o'rni to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Metodikaning asosiy
tushunchalari, ularning fundagi ahamiyati va talabalarga jismoniy madaniyatni
o'rgatishdagi maqsad va vazifalarini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Jismoniy madaniyat, metodika, tushinchalar, mashq, yetuklik,
jismoniy rivojlanish, jismoniy tarbiya.

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi ham muayyan tushunarli
apparatdan foydalanadi, uni tushunish va o'zlashtirish shu soha mutaxassislarining
barchasi uchun majburiydir. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasida atama
va tushunchalardan keng ravishda foydalaniladi. Biz faqat eng muhim atamalarni
ko'rib chiqamiz, ularni tushunmasdan turib jismoniy tarbiya nazariyasi va
uslubiyati fanini o'rganish mumkin emas. Jismoniy mashqlar, jismoniy tarbiya
tamoyillari to'g'risidagi tushunchalar muvofiq boblarda ko'rib chiqiladi. Jismoniy
madaniyat nazariyasi va metodikasi fanining tushunchalarini ko'pchiligi
“Jismoniy” so'zi bilan boshlanadi. Odatda amalga oshiriladigan har qanday harakat
faoliyati, bajariladigan ish, jismimiz, vujudimizning ma'lum a'zolari, tanimiz
bo'laklarining makon (fazo)dagi joyi, o'rnini almashinuvi orqali sodir bo'ladi va

bu “jismoniy” so’zi bilan ifodalanadi. Jismoniy so’zi asosan tana skeleta mushaklari, bo’g’inlarning bog’lovchilarining ishtirokida bajariladigan faoliyatlar - barcha mushaklarning, ularning faqat ayrimlarini yoki bir bo’lagini, birnecha qismlarini birgalashib namayon qiladigan faoliyatlari namayon bo’ladi. Jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy rivojlanganlik, jismoniy yetuklik, jismoniy kamolot, jismoniy sifatlar, jismoniy tayyorlanganlik, jismoniy harakat, jismoniy mashq, jismoniy tiklanish (rekreatsiya), jismoniy rehabilitatsiya va boshqa shunga o’xshash qator tushunchalardagi “jismoniy” so’zi jismimiz, vujudimizning a’zolarini bajargan, namoyon qilayotgan jismoniy faoliyatini ifodalaydi. Qator adabiyotlarda jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, sport tushunchalarini “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi” hamda “Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi” fanining yetakchi tushunchalari deb xisoblaydilar (A.D.Novikov, L.P.Matveev, B.A.Ashmarin va boshqalar). Qayd qilingan asosiy tushunchalar tarkibidagi “umumiy jismoniy tayyorgarlik”, “kasbiy-jismoniy tayyorgarlik”, “sport tayyorgarligi”, “sport trenirovkasi” va boshqa qator tushunchalar ham jismoniy madaniyat hamda jismoniy tarbiya nazariyasi fanlarining yetakchi tushunchalari tarzida qabul qilingan, qolaversa, ularning tarkibida “umumiy jismoniy rivojlanganlik” va “jismoniy tayyorgarlik”, “maxsus jismoniy rivojlanganlik” va “maxsus jismoniy tayyorgarlik”, “shug’ullanganlik”, “jismoniy kamolot”, “jismoniy yetuklik”dek boshqa qator tushunchalar mavjud bo’lib ular o’zlarining ilmiy, nazariy asoslariga ega. Nima uchun yuqorida sanab o’tilgan tushunchalar asosiy tushunchalar deyiladi-yu, boshqalari, masalan, jismoniy mashq, jismoniy sifatlar, jismoniy bilimlar, jismoniy tarbiya vositalari, jismoniy tarbiya tizimi va yana boshqa tushunchalar asosiy tushuncha deb xisoblanmaydi? Tegishli faoliyatni to’g’ri aks ettiradigan barcha

tushunchalar o'z ahamiyati jihatidan birdek muhim. Ular to'g'risida fanimizning tegishli boblarida nisbatan kengroq izoh va sharhlarni beramiz.

Jismoniy rivojlanish – bu sog'lomlashtiruvchi jarayon bo'lib, inson organizmining vazifalari va shakllari o'zgarishining asta-sekin qaror topishidir. Rivojlanishning o'sib borishida uchta fazani ajratish mumkin: - rivojlanish darajasining ko'tarilishi, - nisbatan barqarorligi va - inson jismoniy imkoniyatlarining asta-sekin pasayishi. Eng jo'shqin rivojlanish maktabgacha va kichik maktab yoshiga to'g'ri keladi hamda maktabda ta'lim olishning barcha davrlari mobaynida davom etadi.

Jismoniy rivojlanish ob'ektiv biologik qonunlarga bo'ysunadi. Bu qonunlardan eng muhimi muhit va organizm rivojlanishining birligi qonunidir. O'quvchi bolalarning dam olishini tashkillashtirishi, mustaqil ishlar va mehnatni, o'qish sharoitini hisobga olishi kerak. Bularning hammasi bolalarning jismoniy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillardir. Jismoniy rivojlanish uchun shart-sharoit yaratish iste'dodli bolalarni tanlab olishga imkoniyat yaratadi. Chunki iste'dod nasldan-naslga o'tadi. Shuning uchun yuqori sport natijalariga har qanday o'quvchi ham erisha olmaydi. Biroq har bir shug'ullanuvchi maqsadga yo'naltirilgan mashg'ulotlarga muntazam, vijdonan ishtirok etish sharoitida o'zining jismonan yaxshi rivojlanishini ta'minlashi mumkin, biroq organizm himoyasi va mehnatda munosib muvaffaqiyatlarga erishish uchun sharoitlar yaratish zarur. Bunday rivojlanishga erishish uchun “Jismoniy tarbiya” nomini olgan maxsus yo'naltirilgan va tashkillashtirilgan faoliyatdan foydalaniladi. Jismoniy tarbiya - bu insonni irodaviy, ahloqiy, funksional, morfologik takomillashtirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon bo'lib, uning maqsadi 42 o'quvchilarni mehnatda va Vatan himoyasida eng yaxshi natijalarga erishishi uchun ko'nikma, malaka va maxsus bilimlar bilan qurollantirishdir. Jismoniy

tarbiyaga tegishli o'ziga xos vazifalardan kelib chiqib, uning jismoniy ta'lim berish va jismoniy sifatlarni tarbiyalash kabi ikki tomonini qarab chiqish mumkin. Jismoniy tarbiya - mazmuniga kura keng ma'nodagi "tarbiya" deb nomlanadigan umumiy pedagogik tushuncha tarkibiga kiradi va tarbiya jarayonidagi tarbiyaviy, bilim (ta'lim) berish, vazifalarini mutaxassis pedagogning yo'naltiruvchi xizmati asosida ta'lim taomillariga muvofiq yoki o'zini-o'zi tarbiyalash tartibida amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiya - inson organizmini morfologiyasi va xizmati jihatidan takomillashtirish, uning hayoti uchun muhim bo'lgan asosiy hayotiy - zaruriy harakat malakalari, ko'nikmalari, ular bilan bog'liq bo'lgan nazariy bilim va amaliy malakalarni shakllantirish hamda harakat sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ko'p yillik pedagogik jarayondir. Bu ta'rifda jismoniy tarbiyani inson tarbiyasining mustaqil turi sifatidagi o'ziga xosligi ta'kidlangan. Jismoniy tarbiyaga oid bunday o'ziga xoslikning tarkibida ikki ma'nodagi «jismoniy bilim» berish va «jismoniy sifatlarni rivojlantirish» tushunchalari yotadi. Tarbiyaning boshqa hillaridan farqli xususiyati shundaki jismoniy tarbiya jarayonida harakat malakalari yoki ko'nikmalari shakllantiriladi va ular orqali inson jismining harakat sifatlari tarbiyalanadi. Jismoniy tarbiyaning ikki xususiy tomoni yoki qismi mavjud bo'lib ular - harakat (harakat faoliyati)ga o'rgatish va jismoniy (harakat) sifatlarni tarbiyalash deb farqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Abdumalikov R. Eshnazarov J. Jismoniy madaniyat va sport tarixi. O'quv qo'llanma Toshkent 1993 y.

Yarashev K.D. Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish. O'quv qo'llanma Toshkent Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti 2002 yil.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Yunusova Yu.M. Teoriya i metodika fizicheskoy kultury. Uchebnoe posobiya
Toshkent UzGosIFK 2007 g.

Salomov R.S. Sport mashg‘ulotning nazariy asoslari - Toshkent., O‘quv qo‘llanma
O‘zDJTI, 2005 yil - 238 b.

Mahkamdjanov K.M. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi Toshkent.,
darslik “Iqtisod -moliya” 2008 yil - 300 b.